

G'AFUR G'ULOM XOTIRALARDA

Sevinch Namozova

Toshkent davlat yuridik universiteti

Biznes huquqi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19230464>

Annotatsiya: XX asr o'zbek adabiyotining yorqin siymolari haqida so'z ketganda bevosita yodga tushuvchi vakillardan hisoblanmish G'afur G'ulom serqirra iste'dod sohibi edi. Uning merosi necha yillarkim o'z qadrini saqlab yosh avlod uchun ibrat vazifasini o'tab kelmoqda. Adib barpo etgan bu adabiyot maktabi qanchadan qancha yetuk yozuvchilarning kamol topishiga o'z hissasini qo'shdi. Quyidagi ilmiy maqolada o'zbek adabiyotida yuksak marralarni zabt etgan yozuvchi va shoirlar tomonidan G'afur G'ulom ijodi e'tirof etiladi.

Kirish so'zlar: Zulfiya "Elning o'kyam kuychisi", Said Ahmad "Yelkasini payg'ambarlar silagan shoir" Avdulla Oripov "Alvido, ustoz" Mirmuhsin "Akademik G'afur G'ulom maktabi", adabiyot, yozuvchi, shoir, she'r, ijod.

G'afur G'ulom o'z davrining eng iste'dodli, matonatli hamda harakatchan kishilaridan biri desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Uning ijodi shu darajada kengki, nasr, nazm, tarjimadan tortib bir qancha pyesa va felyetonlar sohibi hisoblanadi. G'afur G'ulom ijodini har qancha tilga olsak kam, uning vatan yo'lida qilgan xizmatlari, adabiyot sohasida kechgan zahmatlarining adog'i yo'qdir. O'z davrining mashhur yozuvchilari ustoz haqida shirin xotiralar ila uni yodga ularkan shulardan O'zbekiston xalq shoirasi, betakror va nafis ijod sohibasi Zulfiyaxonim G'afur G'ulom haqida quyidagicha xotirlaydi:

Ijodkor deb atalmish har qanday inson o'z vataniga sidqidildan xizmat qiladi, uni e'zozlab e'tirof etadi. Shunday kishilardan biri G'afur G'ulom edi. U bilimli, ziyarak inson bo'lib, qadriyatlarimizni, madaniyatimizni chuqur o'rgangan va uning yuksalishiga o'z hissasini qo'shgan yozuvchilardan edi. Uning o'ziga xos xislati uning samimiyatida jamlangan bo'lib, she'r yozganda ham kulib ham yig'lab yozgan. Shu yo'l bilan ichidagi kechinmalarini va jamiyatning qiyofasini bamisoli ko'zgu orqali aks ettirgan. G'afur G'ulom hamisha mustaqillikning qadr-qimmatini, uning sharofatini o'z she'rlarida aks ettirishga intilgan. Garchi yetmish yillik aldov, soxta o'zlikni yo'qotish yo'li ekanligini anglash G'afur G'ulom uchun qiyin kechgan bo'lsada. G'afur G'ulomning quyidagi misralari uning kelajakka va mustaqillikni tarannum etuvchi yosh ijodkorlarning adabiyot sahnasida qad rostlashiga urg'u berganining yorqin ifodasi hisoblanadi.

Siz agar samoni quchmoq bo'lsangiz

Men nechun elkamni tutib bermayin?

Va shunday ham bo'ldi, bir-biriga o'xshamaydigan, zukku, mullo shoirlar yetishib chiqdi. Ular kundan kunga pog'onama pog'ona yuksalib borishdi. Ularning erklikni, ozodlikni aks ettiruvchi she'rlari dillardan o'z o'rnini egallashdi. Adabiyotda ustoz shogirdlikning o'ziga xos jihati shunda ediki, birob-birovga ijod qilishni o'rgatmaydi, Ammo G'afur G'ulom ustoz shogirdlik maktabining asoschilaridan edi, u shogirdlarining ma'naviy xomiysi edi. Ustoz menga har doim yo'l ko'rstaib dalda bo'lib kelganlar. Ustoz shogirdlarini yig'ib ularning bilimini sinovdan o'tkazar, jumladan ular biror shoir haqida savol berar yokida she'rni boshini o'qib qolganini davom ettirishimizni so'rardi. Meni ham sinovdan o'tkazganda qaysi shoirlarni o'qishimni so'raganda, Mashrab, Lutfiy, Navoiy deya javob bergandim. Biroq Hamid Olimjonning vafotidan keyin Fuzuliy ijodi qalbinga yaqin bo'lib qolgan edi. G'afur G'ulom bizni tez-tez yo'qlab turar va menga har tomonlama yo'l-yo'riq ko'rsatar edi. Og'ir judolikdan keyin menga aytgan muhim gaplari alamni qalam ko'taradi ijod qilishdan to'xtama, endi sen ikki kishi uchun yozsan degandi. Yana suhbatimizning avvaliga qaytmoqchiman, G'afur G'ulom xalqning bir necha yillik dard-u hasratini diliga joylagan alloma shoir edi. U hamisha xalqiga kelajakda yorug' kunlar kelishiga umid bo'glardi va quyidagi misralarni meros sifatida taqdim etgandi

Biringiz she'rda kamolga yetib

Ishq-u so'z, mulkini qilursiz obod

Shunda ibtidoiy bo'lsa ham garchand

Mening yozganimni qilursiz yod

Ibtidoiy iborasi orqali adib avlodlari istiqboliga qay darajada umid bog'lagani aks ettirilgan deya keltiradi Zulfiyaxonim.

O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston qahramoni serqirra qalam sohibi Said Ahmad G'afur G'ulomni quyidagicha eslaydi:

G'afur G'ulom tabiatan ravshan paytlari quvnoq bo'lardi. U kirib kelgan har qanday davra zav-u shavqqa to'lar edi. Yangi yilga yozuvchilar uyushmasi bayram tashkil etdi. G'afur aka shifoxonada ekanligi uchun ularni olib kelishga mashina yuborishdi. Kelganidan hazil-mutoyibani boshlab yuborgan ustoz, Oybek akani yonida bir ko'xliqqina juvon o'tirganini ko'rib quyidagi misralarni to'qib ketdi,

Andijonda olov yoqsam O'shda tutun

Oybekvoyim o'tiribdi bag'ri butun

Qo'ltig'ida issiqqina suluv janon

Bir qarashda bo'ydoqlardan qochar iymon

Urushning qaysidir yillari edi G'afur G'ulom bilan tortishib qoldik, men haq edim G'afur aka sira aybini bo'yniga olishni istamasdi. Uyda yotsam bir bola sizni G'afur G'ulom chaqiryapti deb kelib qoldi. Shunday odam keladi-yu chiqmay bo'ladimi? G'afur aka mendan xafa bo'ldingmi dedi va chahlim chiqqan kezlari ko'zimga ko'rinmay tyrsang yaxshi deb, meni yarashish uchun skverga marojni yeyishga olib ketdi. G'afur G'ulom ikkita narsadan qo'rqar edi, biri zilzila ikkinchisi yer qimirlashi. Armanistonda o'zbek adabiyoti o'n kunligi bo'ldi. Bizning iste'dodli shoirimizning ham she'rlari kiritilgan edi. G'afur aka Silva Kaputikyanga hazillashib menga arman qizlardan birini olib ber, shu kitobni tarjima qilib berib yuradi desa, bu yoq kishim ham qolishmay bo'пти dedi kulib. Marietta Shaganyan degan tahminan yoshi to'qsonlardan oshgan mashhur yozuvchi bor edi, o'zim shuni to'g'irlab Toshkentga yor-yor bilan kuzatib boraman deb gapni oldi. Samolyotda ketarkanmiz men odamlarni kuldirib hazil qilib kelyapman, G'afur aka qo'rqqanigami yoki kulgu joniga tekkanigami jimgina duo qilib ketsang bo'lmaydimi? Buyog'i Kaspiy, bir tomoni Eron o'rtada adog'I yo'q tog'lar bo'lsa dedi. Abdulla Qahhor o'rtaga gap tashlab qo'rqyapsana deb kuldi. Yosh shoirlar ko'p edi, ammo ular ichida Erkin Vohidov G'afur akaning nazarini alohida tortganlardan biri edi. U aruz vazning qayta tirilishiga sababchilardan bo'ldi. Erkin Vohidov g'azallarni forscha ham arabcha ham qo'shmasdan o'zbek tilida yozdi. Xalfa bu Abdulla Qahhorning laqablaridan biri edi. U bir kuni G'afur akaga bir yosh shoir yigitni maqtab qoldi. G'afur G'ulom u bilan ko'rishish va suhbat qurish istagida edi. Ammo be'takror qobiliyat sohibi olam gulga burkangan, bulbullar chah-chah avjiga chiqqan bahor kuni olamdan o'tdi. Pushkin o'lganda rus she'riyatining quyoshi botdi deganda Lermontov o'sha kuni she'riyat bo'g'ida ildiz yoygan bo'lsa, G'afur G'ulom vafot etganda ustoz kabi otashin shoir paydo bo'ldi. U o'sha ustoz uchrashmoqchi bo'lgan bola Abdulla Oripov edi. Yosh ijodkor davraga chiqib G'afur G'ulom qabri ustida "Alvido ustoz" she'rini faryod bilan o'qidi deb Said Ahmad xotira daftarini bezaydi.

O'zbekiston xalq shoiri , O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov G'afur G'ulom ijodining davomchi vakillaridan biri sifatida shoirni shu zaylda yodga oladi. To'g'risini aytganda men ustoz shaxsiyatini u kishi haqida xotira yozadigan darajada bilmayman. Ammo bir tafsilot borkim, ichimda qolib ketmasligi uchun aytib ketmoqchiman. Do'stlarimning taklifiga ko'ra 1965-yili televideniya orqali bir she'rimni o'qidim. U " Yuzma-yuz" deb atalardi. Bir kuni yozuvchilar uyushmasiga borganimda ustozni ko'rib qoldim va u kishi kecha televizorda sh'er o'qigan bola senmisan, ha dedim va u kishi yozaver bolam deb yelkamga urib qo'ydi bu mening ustoz bilan ilk yaqindan ko'rishgan uchrashuvim edim. Men

G'afur G'ulom bilan turli yig'inlarda uchrashganman, biroq biz yosh shoirlar ustoz shoirlarni suhbatidan bahramand bo'lishga ularning majlislariga borar edik. Ikkinchi marotaba ustozning tabarruk tobuti qoshida "Alvido ustoz" she'rimni o'qigan edim. Keyinchalik "Bahor" nomli she'rimda G'afur G'ulom suhbatida ishtirok etolmaganimni eslayman.

Suhbatda bo'lmadim, kim edim zotan

Tavof ham qilmadim gulshan makoning.

O'zbekiston xalq yozuvchisi Mirtemir aynan G'afur G'ulom haqida so'z qotar ekan, uning adabiyot yo'lida barpo etgan maktabiga nazar tashalaydi. Inson har qancha bilimli, dono bo'lmasin o'z xalqiga, ona yurtiga manfaati tegmas ekan u tarixda qolmaydi. Ammo o'z mehnati, tinimsiz harakatlari, chuqur izlanishlari orqali, fidoyiligi bilan tarixda o'chmas iz qoldirgan namoyondalardan biri G'afur G'ulom haqida so'z qotmoqlik kamina uchun mas'uliyatli ish desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek adabiyoti nechog'lik qiyinchilik kunlarni boshdan o'tkazdi. Hozirgi kunga kelib G'afur G'ulom yetishtirgan shoir saksonboylar, to'qsonboylar keksayib, yangi navqiron yosh shoirlar paydo bo'ldi. Ustoz ushbu shogirdlari kelajagiga benihoya ishonch bildirib, " Sizlarning ko'zingiz bilan vatanim jamolini ko'rib turaman" – deya ishongan. Ulug' ustoz payg'ambar yoshida vafot etdilar. Ulardan bizga tugamas meros asarlari qoldi. Yozuvchilar uyushmasida raislar kelib ketaverdi, ammo G'afur G'ulom yangi yosh avlod raisi sifatida qolaverdi. Qanchadan-qancha yosh ijodkorlarni oyoqqa turishida tayanch vazifasini o'tadi. Ustoz Navoiyning " Chor devoni" ustida ishladi va Mirzo Abdulqodir Bedil maktabiga kirdi va o'zi ham " Bog' " atalmish go'zal she'rni aruz vaznida yaratdi. Aynan o'zbek adabiyoti uchun qiyinchilik yillari bo'lgan davrda uch shoir o'zbek she'riyatini baland pardalarda yangratdi. Bular Cho'lpon, Usmon Nosir, G'afur G'ulom edi. To'g'ri boshqa iste'dodli ijodkorlar ko'p, ammo bu uchchovining jarangdor, mahorat tomonidan g'oyatda puxta Navoiyona, Pushkinona yurakka yaqin she'rlari yangradi, xafakon muhitda shodlik va quvonch shuuri paydo bo'ldi. G'afur G'ulom dongdor shoir bo'lishi bilan bir qatorda mehribon ota ham edi. Farzand tarbiyasida ham har tomonlama yetuk inson edi deya xotirlaydi shoir Mirtemir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, G'afur G'ulom haqida har qancha e'tirof etsak oz. Shogirdlari tomonidan ustozga berilgan ta'riflarning soni bor-u adog'i yo'q. Necha yillar o'tsa hamki, shoirning asarlari el og'zidan tushmay, yosh avlod uchun hikmat vazifasini o'tab kelmoqda. Bularning barchasi adibning ijod faoliyatining qadr-qimmatini oshirib kelgan va bu hamisha davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Toshkent-TДИУУ-2021

2.G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent 2012

